

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

FINANCIAL INSTITUTIONS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

ОЛЕЙНИК ГЛЕБ ВИКТОРОВИЧ,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

OLEINIK GLEB VIKTOROVICH,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В статье рассмотрена основная роль и место финансовых институтов развития в современных макроэкономических реалиях. Выделены основные факторы трансформации мировой валютной системы и определена роль институтов развития в основных процессах изменения валютных отношений. Представлена типологизация институтов развития в мире, а также проведен количественный анализ влияния деятельности фондов развития на достижение основных макроэкономических показателей государств. Сделан вывод о ключевой роли механизмов и инструментов институтов развития в современных условиях мировой экономики.

The article examines the main role and place of financial development institutions in modern macroeconomic realities. The main factors of the transformation of the world monetary system are highlighted and the role of development institutions in the main processes of changing currency relations is determined. The typologization of development institutions in the world is presented, as well as a quantitative analysis of the impact of the activities of development funds on the achievement of the main macroeconomic indicators of states. The conclusion is made about the key role of mechanisms and tools of development institutions in modern conditions of the world economy.

Ключевые слова: институты развития, мировая экономика, валютные отношения, экономическая трансформация, агенты экономики, макроэкономические реалии, прямое финансирование, мировая экономика, фонд развития, валовый внутренний продукт.

Key words: development institutions, world economy, monetary relations, economic transformation, economic agents, macroeconomic realities, direct financing, world economy, development fund, gross domestic product.

В текущих макроэкономических реалиях трансформация мировой финансовой системы и международных экономических отношений происходит все более бурно и масштабнее. Появляются новые способы ведения предпринимательской деятельности, осуществления международных расчетов и видов денежных и расчетных средств. К таковым, например, можно отнести появление системы децентрализованных финансов, основанные на принципах действия смарт-контрактов, кредитование под залоги криптоактивов и многие другие. Помимо этого, стоит отметить, что существующие в настоящее время системы движения капитала в мире нуждаются в качественной трансформации, в том числе, за счет перенаправления определенных объемов финансовых ресурсов на наиболее перспективные и необходимые отрасли и сферы экономики. К ним, на сегодняшний день, относятся сфера высо-

ких технологий, разработка искусственного интеллекта, технологии «больших данных», внедрение систем цифровых валют, появление глобальных инфраструктурных проектов, содействие и помощь бедным и развивающимся государствам и многое другое.

Изначально финансирование вышеуказанных сфер на национальном уровне государств происходило за счет средств государственного бюджета либо с незначительным участием частного сектора. При этом, на международном уровне экономических отношений совместное финансирование таких проектов не подразумевалось.

Однако на сегодняшний день, если обратиться к сфере мировой экономики, существует достаточно большое количество международных финансовых институтов развития, главной целью которых выступает содействие подготовке, реализации и дальнейшему продвижению различных проектов, а также поддержке правильного и рационального курса внешнеэкономической политики [1, с. 28].

В текущих экономических реалиях современные институты развития существуют в виде организаций или фондов, которые аккумулируют внутри себя определенные объемы финансовых ресурсов, которые впоследствии перенаправляются на развитие наиболее важных и перспективных отраслей и сфер экономики.

В Российской Федерации таковыми организациями выступают Фонд «Роснано», Фонд «Сколково», АО «Российская венчурная компания» и многие другие. Если брать примеры из международной практики, то интересным примером здесь выступает Китайский институт развития (далее – CDI), который был создан в 1989 году для дальнейшего содействия проведения китайской экономической реформы [2, с. 433]. Помимо поддержки финансовой сферы CDI занимается оказанием консалтинговых услуг и поиском эффективных инструментов по повышению «открытости» экономики Китая.

Европейский Союз также отличается своей уникальной системой инвестиционных фондов поддержки и развития. В настоящее время здесь насчитывается пять основных фондов развития, а именно:

- Европейский фонд регионального развития (ERDF);
- Фонд сплочения (CF);
- Европейский социальный фонд Плюс (ESF+);
- Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских районов (EAFRD);
- Европейский фонд морского судоходства, рыболовства и аквакультуры (EMFAF).

Характерной особенностью институтов развития Европейского союза является то, что в отличие от российской действительности, деятельность вышеуказанных фондов не только нацелена исключительно на сферы высоких технологий и информационную сферу, а распределена по основным сферам и отраслям экономики, начиная от содействия развитию молодежной политики, заканчивая отраслью сельского хозяйства и сокращению финансовых, социально-экономических и иных разрывов между наиболее бедными и наиболее развитыми европейскими регионами [3, с. 15].

При этом, в современных международных экономических реалиях роль институтов развития перестает ограничиваться лишь поддержкой наиболее наукоемких отраслей экономики. В настоящий момент происходит трансформация их деятельности, что приводит к тому, что указанные фонды и институты развития также начинают выступать в роли механизма координации деятельности внешнеэкономических субъектов мировой экономики, а также поддержке необходимого курса внешнеэкономической политики [4, с. 68].

Концептуально все такие институты развития можно разделить на несколько категорий:

1. Всемирные международно-экономические организации. К таковым относятся Международный валютный фонд и Группа Всемирного банка.

2. Региональные фонды развития: Межамериканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Африканский банк развития и многие другие.

3. Дву- или многосторонние институты развития: Голландский банк развития (FMO), Французское агентство развития (AFD) и другие.

4. Институты и фонды развития, осуществляющие свою деятельность на национальном уровне (Фонд «Роснано», Китайский институт развития и другие).

В целом изначально можно сказать, что все вышеуказанные категории институтов развития включают в себя цели и задачи по содействию поддержке реализации внешнеэкономической политики [5, с. 146]. Однако здесь неверны будет однозначный подход к определению того, что все четыре группы институтов развития выполняют свои функции исключительно на своем уровне работы.

Так, различные институты развития европейских стран всегда координируют свои действия в соответствии с общим макроэкономическим курсом Европейского союза, в том числе, коррелируют с основными целями и задачами функционирования фондов развития регионального европейского уровня из второй группы.

Таким образом, осуществление деятельности институтов развития с обособленным кругом обязанностей в рамках одного региона или сферы попросту невозможно либо приводит к неудовлетворительным результатам осуществления внутренней и внешней экономической политики, поскольку нет понимания и связи между основными макроэкономическими субъектами экономики.

При этом, есть некоторые унифицирующие признаки, которыми характеризуются все существующие в мире институты развития [6, с. 150]. Прежде всего, это касается основных механизмов и инструментов осуществления своей деятельности, которые существуют в форме:

- Прямого/смешанного финансирования проектов;
- Предоставления грантов/инвестиций/кредитных линий;
- Осуществления синдицированного кредитования;
- Секьюритизации активов;
- Управления рисками и др.

Основными принципами работы международных институтов развития в современных экономических реалиях являются:

- Предоставление финансовой поддержки в виде вклада в развитие региона / страны;
- Осуществление поддержки ESG-проектов и дальнейшее содействие «экологизации» всех реализуемых проектов;
- Консультационная поддержка;
- Осуществление международного финансирования (кредитования, субсидирования и др.).

Для понимания сути работы институтов развития обратимся к практике работы МВФ. Одним из самых распространенных инструментов МВФ по поддержке государства является предоставление механизмов ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility, далее – RCF) или инструментов ускоренного финансирования (Rapid Financing Instrument, далее – RFI). В данном случае финансовая поддержка осуществляется в виде прямого кредитования (RCF), которая заключается в форме разовой выплаты либо в форме прямых закупок (RFI). При этом, предоставление вышеуказанных механизмов возможно, только в случае негативного влияния экзогенных шоков на платежный баланс государства, что впоследствии вытекает в невозможность поддержания существующего курса макроэкономической политики [7, с. 206].

Теперь обратимся к макроэкономической статистике, просмотрим динамику мирового валового внутреннего продукта (далее – ВВП), а также установим зависимость между изменением мирового ВВП и деятельностью институтов развития. Динамику мирового ВВП можно посмотреть на рис.1:

Рис. 1. Динамика мирового ВВП, трлн долл.

Источник: составлено автором на основе данных country cassette [9]

Роль и место институтов развития в мире стало расти, начиная с 90-х годов XX века, что ознаменовало переход мировой экономики от экстенсивного типа развития к интенсивному. Проявляется это в росте мирового ВВП в 2023 году по сравнению с 1995 на уровне 256,93%. При этом, развитие инфраструктурных проектов, отраслей высоких технологий и искусственного интеллекта стало широко распространяться начиная с 10-х годов XXI века, что проявилось в росте ВВП в 2023 году по сравнению с 2010 годов на 47,37%. В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что институты развития имели свой вклад в развитие всей мировой экономики в целом.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сформулировать несколько тезисов:

1. На каждом из уровней мировой финансовой сферы существует своя система фондов и институтов развития, которая действует в рамках своих компетенций и возможностей. При этом, они не концентрируются исключительно на поддержке определенных сфер и отраслей экономики, а выступают важным звеном в координации различных агентов мировой экономики на всех уровнях [8, с. 959].

2. Достижение запланированных уровней экономической эффективности реализуемых проектов возможно только за счет комбинации различных инструментов и механизмов, которые могут предоставлять фонды и институты развития.

3. Институты развития играют важную роль в достижении и формировании основных макроэкономических показателей государств, в том числе, позитивно влияя на проводимые внутреннюю и внешнюю экономические политики стран.

В целом, можно констатировать тот факт, что институты и фонды развития выступают определенным опосредованным звеном между различными субъектами и агентами международных экономических отношений, являясь связующим звеном между донорами и реципи-

ентами финансовых ресурсов в мире, что в конечном итоге благотворно влияет на дальнейшее развитие мировой экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брыкин К.И. Публичная финансовая деятельность институтов развития в кризисных условиях // Публично-правовое обозрение. 2023. № 1. С. 26-29. EDN YESFBM.
2. Кульчиева М.Б. Роль финансовых институтов в современном экономическом развитии / М.Б. Кульчиева, Б.А. Лазаров // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6-3. С. 518. EDN UAXAAV.
3. Ленчук Е.Б. Финансовые институты развития в решении задач технологической модернизации и инновационного развития // Федерализм. 2015. № 4(80). С. 7-24. EDN VIDJGH.
4. Носова О.В. Модернизация финансовых институтов в условиях посткризисного развития // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. 2014. № 2. С. 63-70. EDN SNYUQD.
5. Перфилова О.В. Оценка эффективности российских финансовых институтов развития // Роль и значение современной науки и техники для развития общества: сборник статей международной научно-практической конференции: в 3 частях, Екатеринбург, 28 апреля 2017 года. Том Часть 1. Екатеринбург: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2017. С. 145-147. EDN YMGRCX.
6. Хомякова Л.И. Роль финансовых институтов содействия международному развитию в развитии внешнеэкономической деятельности // Горизонты экономики. 2021. № 3(62). С. 148-154. EDN UAHAPR.
7. Храмцова Н.А. Развитие институтов финансовой глобализации / Н.А. Храмцова, Н.Э. Рейтер // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. № 4-1(75). С. 205-207. EDN VSVTKF.
8. Шистко Н.Е. Финансовые институты развития: сущность, особенности и их значение в развитии финансовых отношений // Экономика и социум. 2019. № 6(61). С. 955-961. EDN ONVGYR.
9. Портал Country Cassette. URL: <https://countrycassette.com/world-gdp-history> (дата обращения 26.04.2024).

© Олейник Г.В., 2024.